

**ГЕНДЕРНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
УЗБЕКИСТАНА (НА ПРИМЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА «ТАШКЕНТСКИЙ ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ ИРРИГАЦИИ И
МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»**

Мохимбегим усмонова

Магистрант 1 курса обучения направления «Комплексное использование водных ресурсов» Национального исследовательского университета «Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства» (Республика Узбекистан)

usmonovam.ilhomovna@gmail.com +998 99 8803364

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10659367>

Постановка проблемы. В Узбекистане уделяется большое внимание развитию водного хозяйства республики. Так, принята Стратегия управления водными ресурсами и развития сектора ирригации страны на 2021-2023 гг. Для успешной реализации этой государственной программы огромную значимость имеет подготовка специалистов, кадров для водного хозяйства. В сфере образования и науки в последние годы осуществляются реформы по совершенствованию подготовки кадров в этом направлении. Кадры – это определяющий фактор в грамотном и квалифицированном управлении водными ресурсами. Следует заметить, что прежде инженерные гидротехнические кадры готовились преимущественно для орошения и освоения огромных пространств пустынных и степных зон. Сегодня в условиях изменения климата назрела потребность использования водосберегающих технологий. К сожалению, нужно констатировать, что для этого в отрасли ирригации и мелиорации испытываются трудности в кадровом отношении. Требуется подготовка специалистов на основе принципов разделения водного хозяйства и энергетики.

В представленной статье в данном ракурсе анализируются состояние и уровень научных кадров в образовательной сфере, конкретно на кафедрах “Экология и управление водными ресурсами” и “Гидротехническое сооружение и инженерные конструкции” НИУ Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства (ТИИМСХ).

Научные кадры и потенциал специалистов ирригаторов. В Узбекистане на современном этапе уделяется серьезное внимание подготовке и повышению квалификации в управлении водными ресурсами в условиях изменения климата и ухудшения экологии. Всего в университете обучается около 8 тысяч студентов и магистрантов по 37 специализациям. Им преподают и ведут занятия более 400 педагогов, ученых. В их числе два академика, 62 докторов наук, профессоров (из них 18 женщин), около 180 кандидатов наук, доцентов (из них 70 женщин). В анализируемых нами двух кафедрах трудятся 11 женщин-педагогов.

Таблица 1.

Таблица 1. Статистика поступивших и окончивших в НИУ “ТИИМСХ” студентов за период 2017 – 2021 гг.

Таблица 2.

Таблица 2. Научно-преподавательская активность штата сотрудников НИУ “ТИИМСХ” за текущий период.

Нами проведено социологическое исследование, опрос среди женщин, имеющих научную степень, в котором приняло участие более 50 человек. Помимо двух кафедр, в опросе участвовали и другие женщины-учёные университета. Нашей целью было выявить средний возраст защиты кандидатской и докторской диссертаций женщин-педагогов. Результаты опросов показали, что кандидатские диссертации женщины преимущественно защитили в 28-35 лет, а докторские в 45-50 лет. В качестве трудностей в проведении научного исследования и выхода на защиту многие отмечали большую нагруженность по семье, уход за детьми и выполнение разных бытовых дел. На вопрос, что мотивировало их к защите, ответы разнились: одни указали, что мотивацию дали наставники, научные руководители; другие отметили, что их мотивировали родители, а также супруги; относительно личного сильного желания было отмечено небольшое число.

Таблица 3.

Таблица 3. Динамика продвижения научной деятельности женщин согласно проведённому социальному опросу.

В анкетирование был также включен вопрос о продолжении научной деятельности после защиты. После кандидатской почти все указали, что получили диплом доцента. Защитившие докторские диссертации, не все стали обладателями ученого звания профессора, но они отметили, что ведут активную педагогическую деятельность, публикуют научные статьи, учебные пособия.

Отрадно заметить, что женщины научного состава университета участвуют в международных проектах, организациях, ведут сотрудничество в сфере управления водными ресурсами. Например, в Комитете по осуществлению Конвенции Европейской экономической комиссии ООН, в Совете Всемирного водного совета (доктор наук в области международного права Зиганшина Д.Р.), в исследовании фильтрационного расхода и разработке рекомендаций Большого Ферганского канала и трансграничных проблем (профессор Ахмедходжаева И.А).

Анализ педагогических женщин-кадров кафедр “Экологии и управления водными ресурсами”, “Гидротехническое сооружение и инженерные конструкции” показал: на первой кафедре из работающих педагогов 50% составляют женщины. На второй из перечисленных кафедр женщины составляют 10%.

Как видим, во второй кафедре, углубленной по специализации гидротехнические сооружения, представлено незначительное число женщин. Это проблема гендерного характера, ее поднимают на государственном уровне и депутаты Олий Мажлиса РУз, предлагают разные программы и проекты по поддержке научной деятельности женщин в сфере ирригации и мелиорации.

REFERENCES

1. Постановление Президента РУз Об утверждении стратегии управления водными ресурсами и развития сектора ирригации в РУз на 2021-2023 гг. // <https://lex.uz/docs/5307921>;

2. Каримов.И.А. Управление водными ресурсами: эффективна ли подготовка специалистов широкого профиля. // [https://xs.uz/ru/post/voda-resurs](https://xs.uz/ru/post/voda-resurs;);
3. Создаются территориальные центры для обучения кадров системы Минводхоза. // https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/sozdayutsya_territorialnye_centry_dlya_obucheniya_kadrov_sistemy_minvodhoza;
4. Закон РУз О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин. (Принят Законодательной палатой 17 августа 2019 года, одобрен Сенатом 23 августа 2019 года). // ЗРУ-562-сон 02.09.2019. О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин (lex.uz).
5. Узбекистан делает важные шаги на пути обеспечения гендерного равенства. 08.01.2020 г. // ЦЕНТР "СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ" ⇒ УЗБЕКИСТАН ДЕЛАЕТ ВАЖНЫЕ ШАГИ НА ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА (strategy.uz)